

[≡ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

UM PAÍS DE MONARCAS

junho 19, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 06/2017

A República Federativa do Brasil é, historicamente, das mais artificiais. Basta ver que nasce a partir da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, depois dissolvida.

O fato bastaria. Inobstante, os republicanos tupiniquins não passam de monarcas de calças curtas.

Todos falam em República com pompa e circunstância e, no entanto, a alma monárquica reluz com intensidade.

As vestes talaras são um bom exemplo disso. Os tratamentos formais e as solenidades pomposas reforçam essa constatação.

Fato é que, no Brasil, os prédios dos órgãos jurídicos (aqui incluo as carreiras de Estado, notadamente no Distrito Federal, dão bem a dimensão de que se vive

em uma espécie de ilha da fantasia.

Lendo sobre a forma como as coisas acontecem na Suécia – Um país sem excelências e mordomias, Cláudia Wallin – convenço-me que estamos fadados a um atraso fenomenal.

O país, hoje, Ainda convive com a arrogância de autoridades que se acham acima da lei. Pessoas que vão à Academia como professores e transmitem uma ideia das carreiras jurídicas, logo desmentida na primeira oportunidade em que se lhes reserva um tratamento que não o que lhe massageia o ego.

Vive-se um momento histórico em que quem deve guardar a Constituição torna-a quase uma lei ordinária. Onde quem deve ser o fiscal da lei usa-a como instrumento de querê-las, sem qualquer consciência cívica.

Este o Brasil de hoje. Republicano na forma, mas monárquico na essência. Triste país.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ELES, NÓS E OS OUTROS

PRÓXIMO POST

O CRIATIVISMO E AS INVENCIONICES

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)